

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY
TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI**

“Jamiyatda sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish va aholining jismoniy faolligini oshirishda ommaviy sport turlarini o‘rni: muammolar va istiqbollar” mavzusidagi Respublika ilmiy – amaliy anjuman

MATERIALLARI

25-sentyabr

**TOSHKENT
«EVRIKA NASHRIYOT-MATBAA UYI» MCHJ -2025**

UUK: 796.035(575.1)(082)

KBK: 75.81я43

“Jamiyatda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va aholining jismoniy faolligini oshirishda ommaviy sport turlarini o'rni: muammolar va istiqbollar” mavzusidagi Respublika ilmiy – amaliy anjumani to'plami, - O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti. / T - «EVRIKA NASHRIYOT-MATBAA UYI» MCHJ: 2025 – 340 bet.

Mas'ul muharrir:

p.f.b.f.d. (PhD), dotsent Isroilov R.I.

Tashkiliy qo'mita:

R.M.Matkarimov	<i>O'zDJTSU rektori, tashkiliy guruh raisi</i>
M.O'.Arziqulov	<i>O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi bo'lim boshlig'i o'rinbosari - tashkiliy guruh a'zosi</i>
Sh.Sh.Gaziyev	<i>Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor - tashkiliy guruh a'zosi</i>
Sh.S.Mirzanov	<i>Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektor - tashkiliy guruh a'zosi</i>
E.T.Raxmanov	<i>O'quv ishlari bo'yicha prorektor - tashkiliy guruh a'zosi</i>
Sh.F.Tulaganov	<i>Gandbol, regbi, chim ustida xokkey nazariyasi va uslubiya kafedrasi mudiri - tashkiliy guruh rais o'rinbosari (moderator)</i>
R.I.Isroilov	<i>Kafedra dotsenti - tashkiliy guruh a'zosi (koordinator)</i>
Sh.K.Pavlov	<i>Kafedra professori - tashkiliy guruh a'zosi</i>
F.A.Abduraxmanov	<i>Kafedra professori - tashkiliy guruh a'zosi</i>
O.X.Abdalimov	<i>Kafedra professori v.b. - tashkiliy guruh a'zosi</i>
R.R.Kariyeva	<i>Kafedra dotsenti - tashkiliy guruh a'zosi</i>
A.Sh.Mo'minov	<i>Kafedra dotsenti - tashkiliy guruh a'zosi</i>
O.V.Galkin	<i>Kafedra dotsenti - tashkiliy guruh a'zosi</i>
M.R.Rozibayev	<i>Kafedra dotsenti - tashkiliy guruh a'zosi</i>
X.Q.Fozilov	<i>Kafedra professori v.b. - tashkiliy guruh a'zosi</i>
I.Buraimov	<i>Kafedra kata o'qituvchisi - tashkiliy guruh a'zosi</i>
Z.E.Yusupova	<i>Kafedra kata o'qituvchisi - tashkiliy guruh a'zosi</i>
Z.Agzamova	<i>Kafedra o'qituvchisi - tashkiliy guruh a'zosi</i>
X.M.Habibjonova	<i>Kafedra o'qituvchisi - tashkiliy guruh a'zosi</i>
J.O'.Parpiyeva	<i>Kafedra o'qituvchisi - tashkiliy guruh a'zosi</i>
B.N.Hayitov	<i>Kafedra o'qituvchisi - tashkiliy guruh a'zosi</i>

To'plamga kiritilgan tezislarning mazmunidagi ma'lumotlarning haqiqiy va asosli ekanligiga mualliflarning shaxsan o'zlari mas'uldirlar.

Mazkur to'plam O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Uslubiy Kengashining qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

ISBN: 978-9910-8297-3-4

© «EVRIKA NASHRIYOT-MATBAA UYI», 2025
© Sh.K.Pavlov, O.X.Abdalimov, R.I.Isroilov, 2025

Заключение

Развитие скоростно-силовых качеств является важнейшим направлением в подготовке хоккеистов на траве. Использование плиометрических, спринтерских и функциональных упражнений способствует значительному повышению физической и игровой готовности спортсменов. Для Узбекистана, где хоккей на траве находится на этапе становления, системное внедрение современных методик тренировки позволит повысить конкурентоспособность национальных команд.

Список литературы:

1. Bompa T., Haff G. *Periodization. Theory and Methodology of Training.* - Human Kinetics, 2009.
2. Verkhoshansky Y. *Special Strength Training. Manual for Coaches.* — Moscow, 2011.
3. Каримов Ш.Ж. *Физическая культура и спорт в Узбекистане: современные тенденции.* — Ташкент: Университет, 2021.
4. Нуримов Р.И. *Теория и методика спортивных игр.* — Ташкент: Фан ва технология, 2019.
5. Asian Hockey Federation. — URL: <https://www.asiahockey.org> (дата обращения: 05.09.2025).
6. International Hockey Federation (FIH). — URL: <https://www.fih.hockey> (дата обращения: 05.09.2025).
7. Reilly T., Borrie A. *Physiology applied to field hockey.* — Sports Medicine, 1992, 14(1): 10–26.
8. Bompa T. *Theory and Methodology of Training.* — Champaign: Human Kinetics, 1994.
9. Бондаренко С. *Развитие скоростно-силовых качеств в игровых видах спорта.* — Киев: Олимпийская литература, 2017.
10. Агзамова З. *European international journal of multidisiplinary research and management studies: 2022*
11. Агзамова З. “Современная наука в Олимпийских и Паралимпийских зимних видах спорта” Сборник научных статей II й международной научно-практической конференции. Чирчик май 2022.

16-18 YOSHLI OG'IR ATLETIKACHILARNING TAYYORGARLIK HAMDA MUSOBAQA OLDI DAVRI MASHG'ULOTLARINI REJALASHTIRISH

Norqulov Z.Ch.

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,
Chirchiq shahar, O'zbekiston*

Annotatsiya. Ushbu maqolada, 16-18 yoshli og'ir atletikachilarning musobaqa oldi davrda klassik mashqlar ulushini ortishi hisobiga maxsus jismoniy tayyorgarlikka qaratilgan mashqlarning ulushi kamayadi ammo, bu

davrda maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini barqaror holatda namoyon etishi ya'ni sportchi tanasining yuqori shiddatda olib boriladigan katta yuklamalariga bardoshlilik va barqarorligini kuchaytirishda maksimal kuch, portlovchi kuch, maksimal kuch-chidamkorligi hamda maxsus egiluvchanlik (mobiliti) sifatlarinig rivojlantirish orqali maxsus jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarini yuqori darajada saqlab qolishga erishilgan.

Shuningdek, ishlab chiqilgan mashg'ulot rejalari asosida musobaqa davrida klassik mashqlar ulushining ortib borishini hisobga olgan holda tayyorgarlik davri haftalik sikl mashg'ulotlariga texnikani mustahkamlab borish bilan birga og'ir atletikachi tanasining barcha katta va kichik mushaklarini rivojlantirish orqali maxsus jismoniy sifatlar: maksimal kuch, portlovchi kuch, kuch chidamkorligi hamda maxsus egiluvchanlik sifatlarini rivojlantirish ustuvorligini mujassamlashtirgan maxsus rivojlantiruvchi mashqlarni kombinatsiyali usullarda qo'llash nisbatlarini to'g'ri rejalashtirish orqali maxsus jismoniy tayyorgarlikni takomillashtirishga erishilgan.

Kalit so'zlar: maxsus jismoniy tayyorgarlik, maxsus jismoniy sifatlar, maksimal kuch, portlovchi kuch, kuch-chidamkorligi, maxsus egiluvchanlik (mobiliti), tananing katta va kichik mushaklari, musobaqa mashqlariga maxsus rivojlantiruvchi mashqlari guruhi.

Kirish. Mamlakatimizda sport sohasida tug'ma qobiliyatli sportchilarni izlab topish, ulardagi tug'ma iste'dodni ro'yobga chiqarish va rivojlantirish, yoshlar orasidan professional sportga iqtidorli sportchilarni jalb etish borasida muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bois respublikamizda sportni ommaviylashtirish va yuqori sport yutuqlarini rivojlantirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. "Yosh avlodni har tomonlama yetuk etib tarbiyalash, yoshlar orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish, ularga o'z qobiliyat va iste'dodlarini ro'yobga chiqarishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish muhim ahamiyat kasb etmoqda".

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 9-noyabrdagi "Sport ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish orqali olimpiya va paralimpiya sport turlari bo'yicha sportchilar zaxirasini shakllantirish sifatini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5279-sonli qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 5-noyabrdagi "2024-yil parij shahrida (fransiya) bo'lib o'tadigan XXXIII yozgi olimpiya va XVII paralimpiya o'yinlariga o'zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash to'g'risida"gi PQ-5281-sonli Qarorlar hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me'yoriy-xuquqiy xujjatlarda belgilangan vazifalar yuqoridagi fikrlarning amaliy isbotidir.

Dolzarbli. Bugungi kunda yosh og'ir atletikachilarni jismoniy imkoniyatlari va texnik mahoratini oshirish hisobida musobaqalarda katta og'irliklarni zabt etish hamda kattalar yosh toifasiga o'tishda oliy sport mahorati bosqichining mashg'ulot yuklamalari ta'sirida salomatligiga salbiy ta'sirlar yetkazmasdan yuqori darajadagi sport formasini saqlab turish va takomillashtirib borish masalalari dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Shu kunga qadar olib borilgan barcha ilmiy tadqiqot ishlari (V.S.Avanesov,

A.V.Pakov, I.P.Sivoxin, V.G.Oleshko, L.S.Dvorkin, A.N.Vorobev, R.M.Matkarimov, E.I.Qodirov, K.F.Bayazitov, M.U.Arziqulov, A.Z.Xodjayev)da og'ir atletikachilar ko'p yillik tayyorgarlik jarayonining turli tayyorgarlik bosqichlarida maxsus jismoniy tayyorgarlik, mashg'ulot yuklamalarini optimal rejalashtirish hamda musobaqa mashqlari texnikasini takomillashtirishga qaratilgan tajriba ishlari olib borganligini ko'rish mumkin. Shuningdek, turli tayyorgarlik bosqichlarida UJT va MJT hamda maxsus yordamchi va rivojlantiruvchi mashqlarnig nisbati umumiy ko'rinishda ifodalanganligiga guvoh bo'ldik.

Musobaqa oldi davrda klassik mashqlar ulushini ortishi hisobiga maxsus jismoniy tayyorgarlikka qaratilgan mashqlarning ulushi kamayadi ammo, bu davrda maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini barqaror holatda namoyon etishi ya'ni sportchi tanasining yuqori shiddatda olib boriladigan katta yuklamalariga bardoshlilik va barqarorligini saqlab qolish tayyorgarlik davri haftalik sikl mashg'ulotlariga dast va siltab ko'tarishda faol jalb etiladigan mushaklar kuchini maksimal oshirishga, dast va siltab ko'tarishda amortizasiya fazasini kuchaytirish hamda amortizasiyadan keyin shtanga balandligini oshirish hamda ko'krak ustidan siltab ko'tarishda faol jalb etiladigan mushaklarning portlovchi kuchini rivojlantirishga, mushaklarning og'irliklar va katta xajmli yuklamalarga nisbatan mustahkamligi va bardoshlilikini kuchaytirish hamda mashg'ulot davomida ish qobiliyati kerakli darajada saqlab turish maqsadida kuch chidamkorligini oshirishga, katta xajmli yuklamalardan so'ng faol jalb etiladigan mushaklarning harakat kattaligi amplitudasini yaxshilash, mushaklar mustahkamligini kuchaytirish, mushaklarni tonusini va yuklama ta'siridan xalos etib navbatdagi mashg'ulotgacha ish qobiliyatini kerakli darajada tiklash maqsadida maxsus egiluvchanlik - mobilitiga qaratilgan maxsus rivojlantiruvchi mashqlar kombinasiyali yondashuv asosida rejalashtirilishi orqali maxsus jismoniy tayyorgarlik takomillashtirish mashqlar guruhini aniqlash hamda mashg'ulotda oqilona foydalanish uslubiyatini kiritish dolzarb masala hisoblanadi.

Ishning maqsadi. 16-18 yoshli og'ir atletikachilar mashg'ulotida maxsus jismoniy tayyorgarlikni takomillashtiruvchi maxsus mashqlarni qo'llash uslubiyatini asoslashdan iborat.

Tadqiqot vazifalari:

- 16-18 yoshli og'ir atletikachilar mashg'ulot vositalari va yuklamalarining rejalashtirish yuzasidan ilmiy-amaliy tavsiyalarni o'rganish;
- musobaqa mashqlari texnikasiga o'rgatish xususiyatidan kelib chiqib maxsus jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlar guruhini aniqlash;
- musobaqa oldi tayyorgarlik davrida klassik mashqlar ulushining ortishini inobatga olib maxsus jismoniy tayyorgarlikni takomillashtirishga qaratilgan kombinasiyali mashg'ulot dasturini mashg'ulotga kiritish.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi. 2025-yil may oyidan boshlab tadqiqot oldiga qo'yilgan maqsadga erishish uchun 1 oy davomida pedagogik tajriba tashkil etildi. Tajriba ishlari Chirchiq shahar sportchilar

ko'chasida joylashgan og'ir atletika milliy terma jamoasi hamda ChOPSTTM va ROPSTTMda o'quv-mashg'ulot yig'inlariga jalb etilgan 16-18 yoshli og'ir atletikachilar guruhida sportchilar mashg'ulotlarida olib borildi. 1 oylik tajriba bosqichi oxirida nazorat musobaqalari va sportchilar jismoniy tayyorgarligi o'zgarishlarini bilish maqsadida nazorat mashqlarini o'tkazildi. Haftalik sikldan 6 ta mashg'ulot rejalashtirildi.

Tadqiqot jarayonida klassik mashqlarni bajarishda yo'l qo'yiladigan kamchiliklarni yo'q qilish hamda mashqlarni bajarish texnikasini bexato o'zlashtirish uchun dast va siltab ko'tarish hamda yordamchi mashqlarini bajarilishini ta'minlovchi maxsus jismoniy tayyorgarlikni takomillashtirishga qaratilgan maxsus mashqlar orqali mashg'ulot yuklamalari rejalashtirildi.

Biz tomonimizdan musobaqa oldi davrda klassik mashqlar ulushi ortishini inobatga olib maksimal kuch, portlovchi kuch, maxsus kuch-chidamkorligi hamda maxsus egiluvchanlik(mobiliti)ni rivojlantirishga qaratilgan kombina-siyali mashg'ulot dasturi ishlab chiqildi. (1-jadvalga qarang).

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Mashq texnikasida bir qancha sabablarga ko'ra hatolar va kamchiliklar yuzaga kelishi mumkin va odatda ular quyidagicha:

- 16-18 yoshli og'ir atletikachilarda musobaqa oldi davrda shiddatli va katta xajmli yuklamalar ta'sirida turli shikastlanishlar paydo bo'lishi;

- musobaqalarda dast va siltab ko'tarishda urinishlardan to'liq foydalana olmaslik;

- jismoniy sifatlarning rivojlanish nisbatlari o'zgarishi sababli og'ir atletika mashqi texnikasining o'zgarishi;

- tana konstruksiyasi (o'smir yigitlarda) o'zgarishi tufayli texnikaning o'zgarishi;

- mashg'ulotlarda tanaffuslar paydo bo'lganligi tufayli og'ir atletika mashqi texnikasining o'zgarishi;

- jarohatlanish sababli og'ir atletika mashqi texnikasini o'zgartirish zarurati;

- fanda texnikaga oid yangi ma'lumotlarga asoslanib og'ir atletika mashqi texnikasini o'zgartirish zarurati.

Yuqoridagi kamchiliklar yuzaga kelishini hisobga olib biz jismoniy tayyorgarlikni takomillashtirishga qaratilgan maxsus mashqlardan iborat dastur mashg'ulot jarayoniga kiritildi (1-jadval).

Tajriba guruhidagi og'ir atletikachilar uchun maxsus yordam beruvchi va rivojlantiruvchi mashqlar guruhlaridagi mashg'ulot yuklamalari hajmi 1-jadvalda berilgan. Mashqlar guruhlaridagi mashg'ulot yuklamalari hajmi bo'yicha olingan ma'lumotlar musobaqadan oldin 6 haftalik tayyorgarlik mazmunini ifodalaydi. Bu tayyorgarlik ikki siklga bo'lingan: 6 xaftalik tayyorgarlik sikli hamda 2 haftalik musobaqa oldi sikl. Pedagogik tajribaning mashqlar guruhidagi mashg'ulot yuklamalarini 1-jadvalda batafsil ko'rib chiqamiz. Pedagogik tajribamizning tayyorgarlik siklida tajriba guruhining barcha og'ir atletikachilari uchun 6 hafta davomida to'rtta asosiy mashqlar

guruhida 3534 ± 20 marta shtangani ko'tarish sonida (SHKS) yuklamalarining taqsimlanishi rejalashtirilgan. Undan 1496 ± 14 marta SHKSdan iborat mashg'ulot yuklamasini maxsus-yordamchi mashqlarda, 2038 ± 18 marta maxsus rivojlantiruvchi mashqlarda bajarish rejalashtirildi.

Shundan dast ko'tarishga maxsus yordam beruvchi mashqlar jami 686 ± 10 marotaba (SHKS), siltab ko'tarishga maxsus yordam beruvchi mashqlar jami 800 ± 14 marotaba (SHKS), dast ko'tarishga maxsus rivojlantiruvchi mashqlar jami 876 ± 12 marotaba (SHKS), siltab ko'tarishga maxsus rivojlantiruvchi mashqlar jami 660 ± 8 marotaba (SHKS), sakrashlarda jami 512 ± 12 marotaba (SHKS) amalga oshirildi.

16-18 yoshli og'ir atletikachilarning tayyorgarlik davri uchun 1 oylik mashg'ulot dasturi

Haftalar soni	Maxsus yordamchi mashqlar guruhi								Maxsus rivojlantiruvchi mashqlar guruhi			Sakrash mashqlari	Umumiy xajm (haftalar kesimida)			
	Dast ko'tarishga yordam beruvchi mashqlar guruhi		Siltab ko'tarishga yordam beruvchi mashqlar		Dast ko'tarishda rivojlantiruvchi mashqlar		Siltab ko'tarishda rivojlantiruvchi mashqlar		Siltab ko'tarishda rivojlantiruvchi mashqlar	Tik turgan holatda ko' krakdan sigib ko' tarish						
	Qo' yg' ichdan va tizzadan dast ko' tarish	Shtangani dast ko' tarish kengligida yuqoriga ko' tarish	Dast ko' tarish	Past holatdan (podstavka) dast ko' tarish	Ko' krakga ko' tarish	Qo' yg' ichdan va tizzadan ko' krakga ko' tarish	Siltab ko' tarish	Ustundan olib ko' krakdan va bosh orqasidan siltab ko' tarish			Dast ko' tarish kengligida shtangani belgacha ko' tarish			Yelkada va ko' krakda shtanga bilan o' tirib turish	Yotgan holatda ko' krakdan sigib ko' tarish	Siltab ko' tarish kengligida shtangani belgacha ko' tarish
1-hafta	$4 \frac{4}{6 \frac{2}{2}}$	$4 \frac{4}{5 \frac{1}{1}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{1}{1}}$	$3 \frac{3}{4 \frac{1}{1}}$	$5 \frac{4}{4 \frac{1}{1}}$	$3 \frac{3}{6 \frac{1}{1}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{1}{1}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{2}{2}}$	$6 \frac{4}{4 \frac{2}{2}}$	$4 \frac{4}{5 \frac{2}{2}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{1}{1}}$	$5 \frac{3}{3 \frac{2}{2}}$	$4 \frac{4}{5 \frac{2}{2}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{1}{1}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{3}{3}}$	468
2-hafta	$4 \frac{4}{6 \frac{2}{2}}$	$4 \frac{4}{5 \frac{1}{1}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{1}{1}}$	$3 \frac{3}{6 \frac{1}{1}}$	$5 \frac{4}{4 \frac{1}{1}}$	$3 \frac{3}{6 \frac{1}{1}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{1}{1}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{2}{2}}$	$6 \frac{4}{4 \frac{2}{2}}$	$4 \frac{4}{5 \frac{2}{2}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{1}{1}}$	$5 \frac{3}{3 \frac{2}{2}}$	$4 \frac{4}{5 \frac{2}{2}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{1}{1}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{3}{3}}$	468
3-hafta	$4 \frac{4}{6 \frac{2}{2}}$	$4 \frac{4}{5 \frac{1}{1}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{1}{1}}$	$3 \frac{3}{6 \frac{2}{2}}$	$5 \frac{4}{4 \frac{1}{1}}$	$3 \frac{3}{6 \frac{2}{2}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{1}{1}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{2}{2}}$	$6 \frac{4}{4 \frac{2}{2}}$	$4 \frac{4}{5 \frac{3}{3}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{2}{2}}$	$5 \frac{3}{3 \frac{2}{2}}$	$4 \frac{4}{5 \frac{2}{2}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{1}{1}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{3}{3}}$	554
4-hafta	$4 \frac{4}{6 \frac{2}{2}}$	$4 \frac{4}{5 \frac{1}{1}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{1}{1}}$	$3 \frac{3}{6 \frac{2}{2}}$	$5 \frac{4}{4 \frac{1}{1}}$	$3 \frac{3}{6 \frac{2}{2}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{1}{1}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{2}{2}}$	$6 \frac{4}{4 \frac{2}{2}}$	$4 \frac{4}{5 \frac{3}{3}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{2}{2}}$	$5 \frac{3}{3 \frac{2}{2}}$	$4 \frac{4}{5 \frac{2}{2}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{1}{1}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{3}{3}}$	554
5-hafta	$4 \frac{4}{6 \frac{2}{2}}$	$4 \frac{4}{5 \frac{1}{1}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{1}{1}}$	$3 \frac{3}{6 \frac{2}{2}}$	$5 \frac{4}{4 \frac{1}{1}}$	$3 \frac{3}{6 \frac{2}{2}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{1}{1}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{2}{2}}$	$6 \frac{4}{4 \frac{2}{2}}$	$4 \frac{4}{5 \frac{3}{3}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{2}{2}}$	$5 \frac{3}{3 \frac{2}{2}}$	$4 \frac{4}{5 \frac{2}{2}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{1}{1}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{3}{3}}$	554
6-hafta	$4 \frac{4}{6 \frac{2}{2}}$	$4 \frac{4}{5 \frac{1}{1}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{1}{1}}$	$3 \frac{3}{6 \frac{2}{2}}$	$5 \frac{4}{4 \frac{1}{1}}$	$3 \frac{3}{6 \frac{2}{2}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{1}{1}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{2}{2}}$	$6 \frac{4}{4 \frac{2}{2}}$	$4 \frac{4}{5 \frac{3}{3}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{2}{2}}$	$5 \frac{3}{3 \frac{2}{2}}$	$4 \frac{4}{5 \frac{2}{2}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{1}{1}}$	$4 \frac{4}{6 \frac{3}{3}}$	554
Umumiy xajm (mashqlar kesimida)	306	136	172	72	126	232	172	270	304	318	254	220	268	172	512	3534

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqotlar va pedagogik tajriba natijalarining qiyosiy tahliliga asosida quyidagi xulosalar olindi:

Birinchidan, ilg'or tajriba va ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili natijalariga ko'ra yosh og'ir atletikachilarning mashg'ulotida musobaqa mashqlariga maxsus yordam beruvchi (vositalar) yuklamalarining hajmini rejalashtirish zamonaviy vosita va o'rgatish metodlarini takomillashtirish yuzasidan yetarlicha ilmiy-tadqiqot ishlari o'tkazilmaganligi, hamda nazorat qilish bo'yicha ob'yektiv va tezkor usullar mavjud emasligi, mazkur tadqiqot ishining dolzarbligini belgilab beradi.

Ikkinchidan, mashg'ulot davomida maxsus yordam beruvchi va rivojlantiruvchi mashqlarning parsial ulushini: dast ko'tarishga maxsus yordam beruvchi mashqlar 19,9% ni, siltab ko'tarishga maxsus yordam beruvchi mashqlar jami 22,4% ni, dast ko'tarishga maxsus rivojlantiruvchi mashqlar jami 24,6%, siltab ko'tarishga maxsus rivojlantiruvchi mashqlar jami 18,1%; sakrashlarda esa 15% nisbatlarda rejalashtirish musobaqa mashqlarini bexato bajarish ishonchini oshirganligi isbotlandi.

Uchinchidan, Iqtidorli va istiqbolli yosh og'ir atletikachilarni bosqichma-bosqich saralash mexanizmini aniqlash, shkastlanishlardan holi ravishda guruhdan-guruhga o'tish va ularning zaxira imkoniyatlarini namoyish qilish hamda mashg'ulot yuklamalarini xajmi va shiddati parametrlarining variantlilikini rasionallashtirish, erishilgan natijalarni saqlab qolish uchun yosh xususiyati, sportdagi qiziqishi va individual xususiyatlarni inobatga olgan xolda mashg'ulot vositalarini maqsadli tanlab olish boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi ustuvor yo'nalishlar ekanligi aniqlandi.

To'rtinchidan, tajriba ishlari yosh og'ir atletikachilarda olib borilganligini inobatga olib ishlab chiqilgan maxsus yordamchi mashqlarda SHKS 1496 ± 11 marotabagacha (bu foiz hisobida 42,3% ni tashkil etdi) rejalashtirilishi klassik dast va siltab ko'tarish mashqlarini bajarish texnikasini kamchiliklarsiz bajarish mahoratini oshirishi aniqlandi. Shuningdek, rivojlantiruvchi mashqlarda SHKS 2038 ± 12 marotabagacha (bu foiz hisobida 57,7% ni tashkil etdi) rejalashtirish hisobiga oyoq va bel mushaklari kuchi rivojlantirishga va portlovchi kuchni rivojlantirishga ijobiy ta'siri aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. R.M. Matkarimov (2021) Monografiya, T.: O'ZKITOB SAVDO NASHRIYOTI MATBAA IJODIY UYI. - 239 pp. "Og'ir atletikachilar ko'p yillik tayyorgarlik tizimining ilmiy-nazariy asoslari"

2. R.M. Matkarimov (1999) Pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun bajarilgan dissertatsiya. Toshkent. "Ommaviy razryadli og'ir atletikachilar mashg'ulot nagruzkalari hajm va shiddatining optimal nisbatlari".

3. Sh.X. Toshturdiyev (2020) «FAN – SPORTGA» ilmiy-nazariy jurnali - № 1. pp 39-45. Velosipedchilarning kuch sifatini og'ir atletika vositalari orqali rivojlantirish uslubiyati.

4. Норкулов З.Ч. (2025/9). Малакали ёш оғир атлетикачилар машғулотида махсус ривожлантирувчи машқларни режалаштириш услубияти. Fan-Sportga, (9), 52-56.

Madrimov I.M. Havaskor va professional bokschilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini baholash va pedagogik tanlov mezonlarini ishlab chiqish metodikasi.....	147
Turaev F.R. Yuqori malakali dzyudochilarning yillik tayyorgarlik tsikllari tuzilishi va mazmuni.....	152
Atamuratov Sh.Q. Maktab o'quvchilarining jismoniy rivojlanishiga og'ir atletika elementlarining ta'siri	157
Rozibayev M.M., Xabibullayeva R.H. Turli ampuada o'ynovchi yosh gandbolchilarning funksional tayyorgarligini tahlil qilish	161
Jalolov B.I. Yuqori malakali og'ir vazli bokschilarning hujum texnik harakatlarini musobaqa faoliyatida statistik tahlil qilish	166
Rozibayev M.M., Xabibullayeva R.H. O'yin faoliyatida markaz o'yinchilarining xujum harakatlarini tahlil qilish.....	171
Madrimov I.M. Havaskor bokschilarda tezkorlik va chaqqonlik ko'rsatkichlarini individual pedagogik yondashuv asosida rivojlantirish metodikasi.....	175
Xo'jamkeldiyeva D.A. Parabadmintonchilarning jismoniy tayyorgarligini oshirish xususiyatlari.....	180
Sayitova Malika M. Gandbol sportida hujumlarni tashkil etish usullari	183
Orpov M.R. Gandbolchilarning jismoniy imkoniyatlarini takomillashtirish va tezlik sifatini rivojlantiruvchi mashqlar	188
Buraimov I.B., Axmedov Y.M., Olimqulov N.Q. Chim ustida xokkeychilarni to'p uzatishning dastlabki texnik usullariga o'rgatish asoslari	190
Tursunaliyeva R.N. 8-9 Yoshli karatechi qizlarining mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish orqali motivatsiyani oshirish.....	194
Turaev F.R. Yuqori malakali dzyuchilarning texnik-taktik tayyorgarligini oshirish dasturi	197
Xayitov B.N. Gandbol sport turida darvozabonlarning texnik tayyorgarlik darajasini aniqlash va rivojlantirish metodikasi	201
Агзамова З.А. Развитие скоростно-силовых качеств у хоккеистов на траве	205
Norqulov Z.Ch. 16-18 yoshli og'ir atletikachilarning tayyorgarlik hamda musobaqa oldi davri mashg'ulotlarini rejalashtirish.....	207
Яркулов Г.И. Групповая тактика в футболе.....	214
Norqulov Z.Ch. Og'ir atletika bo'yicha kattalar o'rtasida o'zbekiston chempionatida terma jamoa hamda terma jamoa tarkibidagi talaba sportchilar ishtirokining pedagogik tahlili	217
Мун В.В. Комплекс специальных упражнений для развития прыгучести у гандболистов	221
Умматов А.А. Установочно-профилактическая значимость предсоревновательной разминки у волейболистов разной квалификации.....	225